

G.T. KIRILEANU ȘI PETRU CARAMAN

Iordan DATCU*

G.T. Kirileanu and Petru Caraman (Abstract)

The article is following an exemplary intellectual relationship between Petru Caraman and G.T. Kirileanu, analyzing their comprehensive published correspondence, and insisting on relevant fragments relating to the work of the two esteemed personalities of Romanian folklore studies.

Keywords: G.T. Kirileanu, Petru Caraman, Ion H. Ciubotaru, uncarolling, ethnographic linguistics.

Cuvinte-cheie: G.T. Kirileanu, Petru Caraman, Ion H. Ciubotaru, descolindatul, lingvistică etnografică.

Dintre multele personalități cu care a fost prieten și cu care a corespondat, Petru Caraman i-a rămas lui G.T. Kirileanu, de când s-au cunoscut și de când au început să-și scrie – prima scrisoare a acestuia, din cele 69, este din 12 aprilie 1946, iar prima, din cele 58 ale lui Petru Caraman este datată 22 septembrie 1946 – un excepțional reper intelectual și uman. Dacă Kirileanu folosește formule de adresare precum „Mult stimate domnule Profesor”, „Mult iubite domnule Caraman”, „Scumpe Domnule Caraman”, „Scump și neprețuit prieten”, „Domnule Profesor P. Caraman”, cele mai multe scrisori încheindu-le cu semnătura „Moș G.T. Kirileanu”, slavistul și etnologul de la Iași i se adresează de regulă cu „Mult stimate Domnule Kirileanu”, „Iubite și mult stimate Domnule Kirileanu”, „Scumpe Domnule Kirileanu”. Incluzând dialogul epistolar al celor doi în Petru Caraman, *Correspondență*, (I, 2016, p. 249–343, II, 2016, p. 415–468), Ion H. Ciubotaru, îngrijitorul și prefațatorul ediției, apreciază că „cel mai bogat și mai interesant capitol din acest amplu periplu epistolar este acela în care Petru Caraman îl are ca interlocutor pe Gheorghe Teodorescu Kirileanu. [...] Pe cei doi i-a apropiat, în primul rând, emulația intelectuală, setea lor de cunoaștere și patriotismul autentic. Adevărată enciclopedie a culturii românești, sihastrul din Valea Bistriței a fost prezent la cele mai importante evenimente ale țării timp de peste șase decenii. Junimist cu sufletul, cum singur se considera, apărător constant al drepturilor țărănimii, Kirileanu a fost un interlocutor deosebit de agreabil...” Dar, totodată, adăugăm noi, interesat să cunoască preocupările științifice ale etnologului ieșean, să citească studiul acestuia despre „a cădea cuiva pe cuptior”, studiul *Les bases mystiques de l'Anthroponymie*, apoi, în 1954, mai vechiul studiu, pe care nu-l citise la apariție, *Remarques critiques et discussion de problèmes ethnologiques*, din 1930. Profesorul ieșean îl informează în 1953 că s-a apucat să *redacteze definitiv* o lucrare mai veche, *Descolindatul în sud-estul și orientul Europei*, al cărei manuscris fusese pierdut la Institutul

* Membru titular al Uniunii Scriitorilor din România.

de Studii și Cercetări Balcanice din București. De asemenea, îl anunță că va scrie un studiu despre Ștefan cel Mare. „Sper că voi trăi – îi scrie Kirileanu la 10 decembrie 1958 – ca să mă împărtășesc și eu de această înaltă proslăvire a apărătorului Moldovei, rămas viu în sufletele poporului ca un sfânt național care a înfruntat pe cei mai puternici cuceritori.” Nu i s-a împlinit dorința, studiul lui Caraman, *Vechiul cântec popular ucrainean despre Ștefan Voievod și problemele lingvistico-etnografice aferente* a apărut postum, editat în 2005 de către Ion H. Ciubotaru.

Kirileanu, cu proverbiala lui generozitate, îi împrumută lui Caraman o povestire manuscrisă din secolul al XVIII-lea despre prostul cel dreptcredincios care a dobândit raiul, pe care marele învățat ieșean o consideră „o adevărată perlă literară pentru vechea noastră beletristică”. Amândoi cu preocupări în domeniul antroponimiei, Kirileanu îi trimite prietenului său bogata listă cu material onomastic, pe care a alcătuit-o când s-a aflat la Palatul Regal, la Serviciul petițiilor adresate regelui și reginei. Registrul de petiții – îi scria Caraman la 22 februarie 1957 – este „atât de interesant sub raportul onomatologic (ca să nu mai vorbesc despre cel al «recomandărilor» și notelor Dvs, la diferitele persoane solicitante, adevărate documente ale epocii, dintre care multe de un realism foarte evocativ, *pris sur le vif* și pline de duh”.

Dialogul dintre „patriarhul folclorului românesc” și Caraman este caracterizat de o nedezmințită sinceritate. Întrebat de Kirileanu ce părere are despre monografia sa *Descrierea moșiei regale Broșteni din județul Suceava* (1906), etnologul îi spune că „e o excelentă monografie model pentru asemenea gen de lucrări”, dar adaugă că este „foarte uimit că din această monografie a unui autor care are atâta competență pentru folclor și atâta prețuire totodată, lipsește total informația folclorică”. Kirileanu a răspuns că planul lucrării nu a fost alcătuit de el, că scopul ei „era mai mult economic”. Modestia fiind pentru Kirileanu consubstanțială persoanei sale, i-a răspuns lui Caraman, care-l comparase cu un mare învățat: „Însuflețit de bune intenții, n-am putut fi decât un îndemnător și ajutor în lupta binelui contra răului și prea neînsemnat lucrător pe tărâm strict științific. De aceea comparația ce ați făcut între mine și un mare învățat ca Mihov am găsit-o departe de realitate. Eu nu sunt decât un modest diletant doritor de cultură și iubitor al țărânilor din care mă trag.” P. Caraman a lăudat, de fiecare dată, cu convingere talentul învățatului de la Piatra-Neamț, de evocator, într-o serie de portrete, al lumii din care a plecat. „În ce privește seria de portrete ale «proștilor de la Holda», – i-a scris Caraman la 31 ianuarie 1954 –, care prin umorul ei atât de original și prin caracterul de amintiri, evocă genul de a povesti al lui Creangă, vă pot spune că m-a amuzat mult. E în afară de îndoială că proștii și gușații – acești oropsiți ai soartei, cei mai de pe urmă dintre oropsiți – nu și-au găsit nici pân-acum autor care să-i zugrăvească, bieții, cu un penel mai blând, mai îngăduitor pentru prostia lor... așa spune chiar mai iubitor... ca cel al Dlui Kirileanu. Căci paginile Dvs. n-au nimic din otrava satirii sau a ironiei caustice... Ele radiază de simpatie caldă pentru aceste umile și disprețuite fapte. În adevăr, proștii, oricât sunt ei de proști, apar ca oameni! Ce frumos că ați știut să prindeți omenescul care a mai rămas încă în ei.” Etnologul ieșean i-a sugerat talentatului evocator să lărgească galeria și să se insereze el însuși ca „personaj «obiectiv» de-a lungul anilor copilăriei și adolescenței în mediul acela rural plin de poezie și de pitoresc.”

Amândoi sunt de acord că epoca în care își scriau nu era îngăduitoare pentru cercetarea tradiției românești autentice, taxată de culturnicii epocii ca șovină. „Dreptate aveți – îi scrie Kirileanu la 20 mai 1954 – și în privința învinuirilor de *șovinism* contra noastră, a celor care iubim vechile tradiții românești. Numai evreii, ungurii și țiganii au dreptul să-și ție tradițiile, fiind apărați prin *măsuri legale* față de închipuita îndrăzneală a băștinașilor români, oamenii cei mai toleranți și răbdători din lume. (O, neam al nevoii, cum zicea Eminescu!)”

S-ar desprinde din cele scrise aici până acum că cei doi se confesau în ani îngăduitori pentru astfel de mărturisiri. Unul dintre ei, Kirileanu, fusese alungat de către Carol al II-lea, în 1930, din postul de bibliotecar la Palatul Regal și trăia retras și persecutat de către autorități, la Piatra-Neamț, cu pensia tăiată pe mai mulți ani, iar celălalt, Caraman, fusese alungat, în 1948, de la Catedra de slavistică pe care o conducea la Universitatea din Iași, act samavolnic după care rămăsese în „șomaj absolut”.

A trecut prin situații care l-au făcut să se simtă „situat hotar în hotar cu împărăția celei mai negre mizantropii”. Kirileanu, despre care Caraman scrie că avea „o inimă de aur și o bunătate evanghelică, nepământească”, și-a dovedit generozitatea în relația cu Caraman nu doar trimițându-i cele amintite mai sus, ci a dorit să-l ajute pe profesorul universitar șomer și prin daruri bănești. Profesorul le-a socotit pe primele două ca fapte împlinite, dar l-a refuzat foarte politicos pe al treilea, în 19 martie 1958: „Prețuiesc la înalta, la suprema ei valoare, generoasa Dvs. ofertă și vă sunt profund recunoscător pentru sacrificiul pe care vă arătați gata a-l face pentru mine. Dar, scumpe Domnule Kirileanu, să nu fiți cumva supărat dacă eu nu-l voi accepta. Nu pot să-l accept, înțelegeți? Pentru nimic în lume!”

Un dialog epistolar de neocolit pentru cel care dorește să cunoască ce gândeau, ce citeau, cum trăiau două personalități în condițiile când gândirea era cenzurată și oamenii de merit erau puși la index.

